

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улдуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOZHODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mo'minova Muxayyo,

Tadqiqotchi

Namangan davlat universiteti,

Namangan davlat pedagogika instituti

Namangan, O'zbekiston

muhayyo7371@gmail.com

UMUMIY O'RTA TA'LIMDA LIBERAL BOSHQARUV TIZIMI

ANNOTATSIYA

Maqolada ta'lim muassasasi direktori boshqaruv faoliyatining asosiy yo'nalishlari, maktab faoliyatini tashkil etish tamoyillari hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarida boshqaruvni liberallikka asoslanib tashkil etish yuzasidan tavsiyalar bayon etilgan. Mavjud holat o'rganilib, o'qituvchilarga erkinlik berish, o'quvchilarning erkin fikr yuritishlari uchun yetarli shart-sharoit yaratish, ota-onalar bilan ishlashda erkinlik tamoyiliga asoslanish, har bir shaxsning fikrini tinglash va iliq munosabat o'rnatish yuzasidan, boshqaruvda shaffoflik va ochiqlik bo'yicha xulosalar va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim tizimi, boshqaruv, strategik menejment, liberal boshqaruv, shaffoflik, ochiqlik prinsipi, professional rivojlanish, hamkorlik va jamoaviy ish.

Mominova Mukhayyo,

Researcher

Namangan State University,

Teacher at Namangan State Pedagogical Institute.

Namangan, Uzbekistan

muhayyo7371@gmail.com

LIBERAL MANAGEMENT SYSTEM IN GENERAL SECONDARY EDUCATION

ABSTRACT

The article outlines the main directions of the management activities of the head of an educational institution, the principles of organizing school activities, and recommendations for organizing management in general secondary schools based on liberal principles. The current situation is analyzed, and recommendations are provided on granting teachers freedom, creating sufficient

conditions for students to express their opinions freely, basing work with parents on the principle of freedom, listening to each individual's opinion, and establishing warm relationships. Conclusions and recommendations on transparency and openness in management are also presented.

Key words. Education system, management, strategic management, liberal management, transparency, the principle of openness, professional development, collaboration, and teamwork.

Моминова Мухайё,

Научный сотрудник

Наманганского государственного университета,
Преподаватель Наманганского государственного
педагогического института.

Наманган, Узбекистан

muhayyo7371@gmail.com

ЛИБЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕМ СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В статье изложены основные направления управленческой деятельности директора образовательного учреждения, принципы организации работы школы, а также рекомендации по организации управления в общеобразовательных школах на основе либеральных принципов. Проанализировано текущее состояние, предложены рекомендации по обеспечению свободы для учителей, созданию условий для свободного выражения мнений учащихся, основанных на принципах свободы в работе с родителями, а также по выслушиванию мнений каждого человека и установлению теплых отношений. Также приведены выводы и рекомендации по обеспечению прозрачности и открытости в управлении.

Ключевые слова. Система образования, управление, стратегический менеджмент, либеральное управление, принцип прозрачности, открытость, профессиональное развитие, сотрудничество и командная работа.

Mamlakatimizda ta'lim tizimidagi islohotlar orqali sohani yanada mukammal va xalqaro standartlar darajasida rivojlantirish, ta'lim tizimi taraqqiyotining yangi strategiyasini ishlab chiqish va joriy etishni taqozo etmoqda. Yurtimiz ijtimoiy-iqtisodiy sohalarini rivojlantirishda zamonaviy rahbar kadrlar, yuqori ilmiy salohiyatli pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shuning uchun ham umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv faoliyati samaradorligini oshirish va baholashga qaratilgan bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda.

“O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” konsepsiyasida nazarda tutilgan xalq ta’limi tizimi uchun boshqaruv kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini, shu jumladan, ta’lim sohasiga yosh kadrlar kirib kelishini rag‘batlantirishni qo‘llab-quvvatlash [6] xalq ta’limi tizimining strategik maqsadlaridan biri sanaladi.

Ta’lim muassasasi direktori boshqaruv faoliyatining asosiy vazifasi ta’lim jarayonini tashkil etishda ijobiy natijalarga erishish maqsadida jamoada qulay va liberal sharoitlarni yaratish, raqobatbardosh bitiruvchilarni tayyorlash va yaxlit ta’lim tizimini rivojlantirish sanaladi. Umumiy o‘rta ta’limda boshqaruvning liberalligi - bu o‘qituvchi va o‘quvchilar orasidagi qiyofa va tenglik darajasiga ega bo‘lgan boshqaruv usuli. Bu usulda o‘qituvchilar o‘zlarining o‘qitish usullarini va darslarni o‘z bilim saviyasi va pedagogik tajribasiga asoslanib o‘zgartirishlari mumkin, lekin umumiy yo‘nalish va maqsadlar ma’muriyat tomonidan umumiy ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘qituvchilarga va o‘quvchilar uchun bir-biriga bo‘ysunish talab qilinadi. Bu usulda o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘zlarining ixtiyoriylik va ijodiy erkinligiga ega bo‘ladilar, lekin umumiy maqsadlar va yo‘nalishlar tasdiqlangan reja asosida amalga oshiriladi, ya’ni bajarish uchun bir o‘quv yili uchun oldindan rejalashtirilgan dastur hamda kompleks rejani bajarishni taqozo etadi.

Qator tadqiqotchilarning fikricha, boshqaruvning oldindan ko‘rish-rejalashtirish funksiyasi quyidagi uch asosiy vazifani bajarish bilan bog‘liq bo‘ladi:

- pedagogik tizimning erishgan darajasini (holatini) aniqlash va rivojlanishga harakat qilish davrini aniq belgilash;
- pedagogik tizimning kelajagini aniqlash, uni sotsium va ta’lim muassasasining imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etish va harakatlantirish;
- pedagogik tizimning faoliyatini rivojlantirish strategiyasi va taktikalarini aniqlash. [3]

Umumiy o‘rta ta’lim maktab direktorlari liberallikka asoslangan boshqaruvni amalga oshirishda, albatta, xodimlarning salohiyatini hisobga olishi, ularning muntazam o‘z ustida ishlashi, ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishi zarur. Ta’lim muassasasi bilan ijobiy natijalarga erishishda faoliyat samaradorligiga ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olish, muammolarni vaqtida aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etishda o‘qituvchiga o‘z fikrini erkin bayon etishiga qulay sharoit yaratishi, uni tinglashi, zarur o‘rinda qaror qabul qilishda kasaba uyushma faoliyatiga tayanishi taqozo etiladi. Pedagogika fanlari doktori, professor S.Turg‘unov boshqaruv samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar sifatida ta’lim muassasasi rahbarlari boshqaruv tamoyillari, strategik rejalashtirish, boshqaruv uslublari,

faoliyatni loyihalashtirish, jamoaning integrativ faoliyati, innovatsion faoliyat, obyekt va subyekt munosabatlarini keltirib o'tgan [5; 82]. Ya'ni ta'lim muassasasi rahbarlari boshqaruv tamoyillari, usullarini qo'llagan holda kreativlikka asoslangan faoliyatni tashkil qilish, ta'lim muassasasi bilan istiqbolga erishishda strategik loyihalashtirish, jamoa ishtiroki bilan faoliyatni liberallashtirish, ularning kasbiy rivojlanish masalalari hamkorlikda olib borish orqali boshqaruv samaradorligini yuqori darajaga olib chiqishi mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktab direktorlarining boshqaruv faoliyat samaradorligini baholash mexanizmini faoliyatning barcha yo'nalishlarini chuqur tahlil qilish, samaradorlikka ta'sir etuvchi omillarni ilmiy nuqtayi nazardan ko'rib chiqish shu bilan birga xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqish kerak bo'ladi. Maktab direktorlarining boshqaruv faoliyat samaradorligini baholash bo'yicha samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillar va muhim ko'rsatkichlarini shakllantirishda umumiy o'rta ta'lim maktablari jamoasi fikrini o'rganish muhim hisoblanadi.

Ta'lim muassasalari rahbarlari muassasaning turmush tarzini ta'lim muhitining, hamkorlik va hamkorlikning sifati bilan bog'liq holda rivojlantirishi kerak. Maktab hayotining mazmuni va tashkil etilishi, texnologik tayyorlash va boshqarish, o'qituvchilar malakasini oshirish tizimining mazmuni maktab faoliyatini rivojlantirish shartlaridandir. Maktab faoliyatini samarali tashkil qilish va rivojlantirish bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlarning aksariyatida quyidagi tadqiqot usullari qo'llanilgan:

- qiyosiy tarixiy, falsafiy, pedagogik, ijtimoiy, madaniy, adabiyotning kontseptual va terminologik tahlili;

- zamonaviy ta'lim amaliyotini tahlil qilish;

- modellashtirish (tizimni o'rganish usuli sifatida ishlatiladi va natijada yaratilgan maktab tuzilmasi modeli turli davrlardagi maktab tuzilmalarini taqqoslash maqsadiga xizmat qildi);

- empirik (maktab hayotining tajribasini tahlil qilish va sintez qilish, materiallarni o'rganish va maktablarning ta'lim faoliyati natijalari, hujjatlarni tahlil qilish, maktabning me'yoriy-uslubiy asoslari, muntazam kuzatuvlar) [1; 78].

Zamonaviy ilm-fan va amaliyotda turli ilmiy makonlar yaratilmoqda, ularda maktab faoliyatini samarali tashkil etishning maqsadli shakllanishi zarurligi to'g'risidagi g'oyalar doirasi yaratilib, muayyan o'quv yurtlarining tuzilmalarini yangilash uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarni, tadqiqotlarni, maktab amaliyotini, turli darajada me'yoriy hujjatlarni o'rganish, ta'limni rivojlantirish istiqbollari belgilash, milliy maktab hayotining zamonaviy usulda rivojlantirish bir qator qarama-qarshiliklar mavjudligini ko'rsatmoqda. Jumladan:

- ijtimoiy va pedagogik hodisa sifatida maktablar faoliyatini rivojlantirishning hamkorlikdagi birlashtirilgan ilmiy nazariyaning yo'qligi. (Jamiyatning va davlatning talablari o'rtasida shaxsning ma'naviy-axloqiy

taraqqiyotini va tarbiyalanishini ta'minlaydigan bunday tuzilmani shakllantirishni taqozo qilmoqda);

-maktablarning faoliyatini samarali shakllantirish va rivojlantirish nazariyasi hamda tarixiy-pedagogik amaliyotini o'rganishda ichki ta'limning obyektiv ehtiyojlari va tadqiqot ma'lumotlarining yetishmasligi;

-milliy pedagogika tarixida maktablarning samarali faoliyatini shakllantirishdagi muvaffaqiyatli tajriba va zamonaviy pedagogik amaliyotda yuqori ko'rsatkichlardagi maktab namunalari yaratishga yetarlicha e'tibor berilmasligi;

-maktab tuzilmalarining bunday o'zgarishida jamiyatning ko'p tarkibli hayotiga mos keladigan zamonaviy ijtimoiy dasturlar va maktab tuzilmalari rivojlanishidagi tendensiyalarning nazariy rivojlanmaganligi va hokazo. Ushbu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish bu yo'nalishda ilmiy-nazariy va amaliy tadqiqotlarning hajmini orttirishni va ularni o'rganishni talab qiladi. Bundan tashqari, maktab hayotining rivojlanishidagi yetakchi tendensiyani amalga oshiradigan integratsiya jarayonlarining o'zaro bog'liq ko'p tuzilmaviyligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Maktab hayotining demokratik usuli – bu davlat siyosati va fuqarolik jamiyati shakllanishining shartidir, unda bitiruvchi ko'proq hayotga kirib, demokratiya va ma'naviy-axloqiy madaniyatni, birinchi navbatda oilada, hayotning iqtisodiy va siyosiy sohalarida o'z fikrlarini kiritadi. Maktab hayotini demokratlashtirish maktabni ijtimoiy hayotga jalb qilishni nazarda tutadi. Bu vazifa maktab boshqaruvini demokratiyalash, ta'lim muassasasining erkin boshqaruvini kengaytirish, ta'lim sohasidagi barcha a'zolarining hamkorlik shartlari, birgalikdagi harakatlar uchun indikati va sosni tashkil etish shartlari, shuningdek, o'z-o'zini boshqarish, o'z-o'zini baholash kabi shart-sharoitlarni birgalikda amalga oshirish uchun rag'batlantiruvchi shart-sharoitlarni yaratish orqali hal etiladi. Maktab faoliyatini demokratlashtirishning yana bir sharti - yangi o'quv standartlariga o'tish bo'yicha vakolatlarga asoslangan yondashuvni va ta'limni hududiy lashtirish tamoyilini, ya'ni kichik Vatan hissi shakllanishini nazarda tutuvchi o'z-o'zini tashkil etish tamoyilini amalga oshirishdir. Ushbu shartlarni klaster modelida amalga oshirish mumkin. Maktab hayotida zamonaviy milliy ma'naviyat va ma'naviy an'analarga asoslangan zamonaviy ma'naviy-axloqiy tarbiyani hisobga olgan holda ta'lim muassasasida demokratik tamoyillarni rivojlantirishda eng istiqbolli yondashuv hisoblanadi.

Maktabda liberal boshqaruv tizimi – bu o'qituvchilarga va o'quvchilarga ta'lim jarayonida erkinlik, ijodiy yondashuv va o'zaro ishonchni ta'minlaydigan boshqaruv usulidir. Bu boshqaruv usulida rahbarlar va xodimlar o'rtasida samarali kommunikatsiya va o'zaro hurmat muhim o'rin tutadi. Liberal boshqaruv tizimini amalga oshirishda quyidagi asosiy xulosalar va tavsiyalarni taqdim etishimiz mumkin:

1. O'qituvchilarga erkinlik berish

Liberal boshqaruv tizimi o'qituvchilarga o'z pedagogik yondashuvlarini ishlab chiqishda erkinlik beradi. O'qituvchilar darslarni o'z tajribasi va

malakasiga asoslanib o'zgartirishlari mumkin, bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Bunday yondashuv o'qituvchilarni yanada kreativ fikrlashiga hamda motivatsiya olishiga zamin hozirlaydi, shuningdek, o'qitish usullarini innovatsion ravishda takomillashtirishga yordam beradi.

2. O'quvchilarni erkin fikr bildirishga undash

Liberal boshqaruvda o'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishi va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishi rag'batlantiriladi. O'quvchilar o'zlarining fikrlarini bildirish va muammolarni hal qilishda ishtirok etishga chaqiriladi. Bu, ularning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi va ta'lim jarayonida faol bo'lishlariga xizmat qiladi.

3. Jamoaviy ish va hamkorlik

Maktabda liberal boshqaruv jamoaviy ishni va hamkorlikni rivojlantiradi. Boshqaruv rahbariyati o'qituvchilar va boshqa xodimlar bilan birgalikda ishlashga va umumiy maqsadlarga erishish uchun birgalikda strategiyalar ishlab chiqishga undaydi. Jamoaviy yondashuv o'qituvchilarga o'z tajribalari bilan o'rtoqlashishga va bir-biridan o'rganishga imkon beradi.

4. Boshqaruvda shaffoflik va ochiqlik

Liberal boshqaruv tizimi shaffoflikni ta'minlaydi. Maktab rahbariyati barcha qarorlarni xodimlar bilan muhokama qilish, ular bilan o'zaro fikr almashish va qarorlar qabul qilishda ularning fikrlarini inobatga olishga intiladi. Bu o'qituvchilar va boshqaruv o'rtasida ishonchni mustahkamlaydi va jamoaning samarali ishlashiga xizmat qiladi.

5. Xodimlarning professional rivojlanishi

Liberal boshqaruv tizimi o'qituvchilarni doimiy ravishda malakasini oshirishga undaydi. Boshqaruv jamoasi, o'qituvchilarni yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarga o'rgatish uchun zarur resurslarni taqdim etadi. Bu o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi va ta'limning sifatini yaxshilaydi.

6. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash

Liberal boshqaruv tizimi innovatsion fikrlash va yangi yondashuvlarga ochiq bo'lishni ta'minlaydi. Maktab rahbariyati yangi texnologiyalar, o'quv materiallari va pedagogik metodlarni joriy etishda faol ishtirok etadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi va o'qituvchilarga sifatli ta'lim berishga yordam beradi.

7. Demokratik boshqaruvni rivojlantirish

Liberal boshqaruvda maktab boshqaruvi demokratiyaga asoslanadi. Maktab rahbariyati o'qituvchilar va o'quvchilarni qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb qilishga, ularning fikrlarini eshitishga va ularning ehtiyojlariga javob berishga intiladi. Bu boshqaruv usuli maktabda o'zaro hurmat va adolatli munosabatlarni o'rnatadi.

Tavsiyalar:

• **Ta'limdagi o'zgarishlarga tayyor bo'lish:** maktab rahbariyatiga ta'lim jarayonidagi o'zgarishlarga moslashish va yangiliklarni joriy etish uchun kerakli resurslarni yaratish zarur.

• **O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash:** o'qituvchilarni innovatsion usullarni qo'llashda rag'batlantirish va ularga doimiy malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish.

• **Ijtimoiy va madaniy integratsiya:** maktabda ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni rivojlantirish, o'quvchilarni o'zaro hurmat va hamkorlikka o'rgatish.

• **Ochiq fikr almashish:** boshqaruv jamoasi bilan doimiy ravishda fikr almashish, o'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasida samarali kommunikatsiyani ta'minlash.

Liberal boshqaruv tizimi maktabda ta'lim sifatini oshirishga, o'qituvchilarni va o'quvchilarni rivojlantirishga hamda jamiyatda yangicha pedagogik yondashuvlarni amalga oshirishga imkon beradi. Bu usul maktabdagi boshqaruvni yanada samarali va demokratik tarzda amalga oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, maktab boshqaruvida liberal muhitni yaratish — bu o'qituvchilar, o'quvchilar va boshqaruv tizimi o'rtasida erkin va tenglik asosida ijtimoiy, pedagogik hamda professionallik darajasida o'zaro munosabatlarni rivojlantirishni taqozo etadi. Liberal boshqaruv modeli, o'qituvchilarga o'z bilim va pedagogik tajribalariga asoslanib darslarni o'zgartirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi, shu bilan birga, o'quvchilarga ta'limning yuqori darajasini ta'minlash uchun o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkoniyati yaratiladi. Liberal boshqaruvda eng muhim jihatlardan biri bu rahbariyatning ishonchga asoslangan yondashuvi va o'qituvchilarga pedagogik erkinlikni taqdim etishdir. Bunda maktab direktori o'qituvchilarning ijodiy va pedagogik salohiyatini rivojlantirish uchun mos shart-sharoitlar yaratadi, ularga o'z usullarini qo'llashda mustaqillik beradi, shu bilan birga umumiy maqsadlar va yo'nalishlar boshqaruv tomonidan belgilangan dastur asosida amalga oshiriladi. Bu, o'qituvchilarning motivatsiyasini oshirishga, o'z ustida ishlashga va yangi metodlarni qo'llashga undaydi. Bundan tashqari, liberal muhitda boshqaruvni amalga oshirishda o'qituvchilar va o'quvchilarning o'zaro fikr almashishi va qarorlar qabul qilish jarayonlariga jalb etilishi muhimdir. O'qituvchilar o'z fikrlarini erkin ifoda etishlari, maktab faoliyatida yuzaga kelgan muammolarni hal qilishda ishtirok etishlari kerak. Maktab rahbariyatining esa bu fikrlarni tinglash, ularga e'tibor berish va zarur o'rinda qarorlar qabul qilishdagi roli beqiyosdir. Liberal boshqaruvni yaratish uchun, shuningdek, ta'lim muassasasi ichidagi kommunikatsiyani yaxshilash, barcha xodimlarni kasbiy rivojlanish uchun kerakli resurslar bilan ta'minlash, innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llab-quvvatlash lozim. Maktab rahbariyati xodimlarning shaxsiy va professional rivojlanishiga yordam berish, ularning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun qulay muhit yaratishi kerak.

Umuman olganda, liberal boshqaruvning asosiy maqsadi - o'qituvchilar va o'quvchilarning erkin va kreativ ish faoliyatini rag'batlantirish, ta'lim jarayonini samarali va sifatli tashkil etish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishdir. Bu

esa o'z navbatida, ta'lim tizimining rivojlanishiga, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlariga javob beradigan raqobatbardosh va yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Abdeev R.F. Boshqaruv mexanizmi, uning genezisi va tizimni tashkil etuvchi roli // Falsafiy fanlar. -1990. -No 4. -S. 105-113.
2. Davydov V.V. Rivojlantirish ta'lim nazariyasi; RAO, psixo. in-t, xalqarodots. «Rivojlanish trening». – M.: Intor, 1996. – 544 b.
3. Лазарев В. С. Системное развитие школы. – М., 2002. – С. 51
4. Qurbonov SH.E., Seytxalilov E. va boshqalar. Milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishda tashkiliy-uslubiy yondashuvlar. – Toshkent: Akademiya, 2002. –237-b.
5. Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari: Monografiya. - T.: Fan, 2006. - 196-b.
6. “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish” konsepsiyasi. 3-bob.
7. Maxsudova, S. (2020). ON A BOUNDARY PROBLEM FOR AN EQUATION OF SHIFTED TYPE WITH DIFFERENT ORDERS OF DEGENERACY. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(1), 36-39.
8. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=kXvDfHgAAAAJ&citation_for_view=kXvDfHgAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
9. <https://library.ziyonet.uz/book/132354>
10. Turdaliyeva, N. A., & Eshnazarova, M. Y. (2024). ZAMONAVIY ELEKTRON TA'LIM: INTERAKTIV PLATFORMALAR VA MOSLASHUVCHAN YONDASHUVLAR. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(23), 36-38.